

РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОГО ДЕЛА ПРИ ТЕМУРИДАХ

Раишев Т.Т.

докторант PhD,

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11147992>

В период правления Темуридской династии в Центральной Азии характеризуется широким подъемом научных знаний и культурным возрождением региона после столетия упадка, в результате нашествия монгольских полчищ. Рассматриваемая эпоха, получившая в научном сообществе название «Темуридский ренессанс» стала вторым возрождением в регионе и апогей ее пришелся на годы правления внука великого завоевателя и полководца Амира Темура – Улугбеке.

Темуриды уделяли большое внимание развитию медицинских знаний, а также строительству учреждений лечебного и санитарно-профилактического назначения. К примеру, согласно источникам того времени («Зафар-наме» Шараф ад Дина Али Йазди, «Аджаиб ал-макдур фи наваиб ат Темур» Ибн Арабшаха, «Муджмл-и Фасихи» Фасихса Хавафи, «Макарим ал-ахлак» Хондамира) в различных лечебных заведениях работало множество табибов-лекарей – выпускников медресе и прочих лечебных заведений [2, с. 245].

Во времена правления Темура и его потомков по всей стране возобновляется строительство монументальных архитектурных ансамблей, медресе, мечетей, переживает расцвет садово-парковое искусство. Такая же тенденция была и сфере медицины, идет строительство новых лечебных учреждений и их развитие. В частности, в XIV в. в Самарканде в составе зданий цитадели Амира Темура был учрежден медицинский центр «Доруш шифо» («Дом исцеления»), где опытные табибы, помимо непосредственно практики занимались научно-педагогической деятельностью, т.е. преподаванием медицины. Так, в качестве одного из мударрисов этой больницы Темур назначил известного в то время ученого табиба Мир Сайид Шарифа, с которым работал и другой видный табиб Мансур ибн Мухаммад ибн Ильёс [6, с. 66].

Обычно больницы-бимаристаны, как и на Ближнем Востоке состояли из нескольких замкнутых внутренних дворики, что помогало создать для больных изолированную среду и различные специализированные лечебные отделения с учетом их особенностей. Дворовое пространство больниц оформлялось фонтанами, скамейками, цветниками, декоративными деревьями и кустарниками.

Больницы включали в себя отдельные палаты (худжр), помещения для табибов (ординаторская), аудитории, амбулаторию, аптеку, кухню, вспомогательные помещений и двор с зеленым и насаждениями, с водоем посередине. В бимаристанах были отделения с учетом заболеваний (глазные, хирургические, внутренние болезни), а в Мервской даже было отдельное здание для душевнобольных людей [6, с. 68].

За период XIV–XVI вв. среди населения Маверанахра и Хорасана были распространены такие заболевания, как: инсульт (сакта), различные виды дизентерии (исхал), расстройства желудка (суй ал куня), желтуха, чума, холера и прочие эпидемии [2, с. 250].

В большинстве своем Мирзо Улугбек известен как, выдающийся математик, астроном, историк. В свое время он тщательно изучил труды прошлого поколения гениев: Ал-Фергани, Муса аль Хорезми, Абу Райхана Беруни, Абу Насра Фараби. Кроме этого, Улугбек всегда интересовался и покровительствовал медицине. Он изучил знаменитый труд Авиценны «Канон врачебной науки» [3, с. 100].

Ф. Старр, определяет Улугбека, как первого и единственного правителя, который после долгого упадка своей страны из-за монгольского нашествия стал приближать к трону ученых, философов и в то же время непосредственно занимался наукой сам [5, с. 454].

Одним из известных ученых-медиков того времени был Муиддин Джувейни, автор книги «Нигорстон» («Красавица»), в которой описал вопросы этики, нравоучения и медицины, даются советы, как сохранить здоровье. В 1431 г. Джувейни завершил ее и подарил Улугбеку. После прочтения правитель поместил ее в свою библиотеку в числе лучших и часто используемых книг [3, с. 100].

В знаменитой самаркандской академии наук Улугбека работали кроме представителей точных наук (математиков и астрономов и др.) работали также медики. Например, знаменитый Бурхан ад-Дин Нафис ибн Иваз ибн Хаким ал-Керманани, которого Улугбек пригласил в столицу и сделал его своим личным табибом [2, с. 247]. Ал-Керманани родился в семье табибов, с детства получил хорошее домашнее образование, а затем в медресе персидского Кермана.

Ал-Керманани написал несколько трактатов по медицине. В 1424 г. он составил комментарий на арабском к труду Наджибуддина Самаркандий «Причины и признаки заболеваний» («Шарх ал-асбоб ва-л-аломот»), который он посвятил и подарил Улугбеку. В «Комментариях» он подробно излагает основное содержание книги Наджибуддина Самаркандий, посвященную частной патологии организма, поясняет некоторые места книги. Ал-

Кирманани пишет, что при составлении «Комментариев» в качестве справочного источника он использовал труды Галена, ар-Разий, Абу Сахла Масихий, Ибн Сины и других своих предшественников. Благодаря комментариям Ал-Кирманани работа Наджибуддина Самаркандий приобрела общенаучную известность. В последующем в 1438 г. он написал комментарий к трактату еще одного знаменитого табиба своего времени Абдулхарама ал-Карши «Шарх ал-муджаз» «Коментарий к «Сокращению [«Канона»]» [2, с. 247].

Во времена Темура и Темуридов в городах Хорасана и Мавераннахра, помимо больничных учреждений, создавались многочисленные хаммам и целебницы на естественных термальных источниках. Интересное сообщение дает нам испанский посол Клавихо, приехавший в 1404 г. в Самарканд ко двору Темура. Он пишет, что войска Темура «везут за собой всюду, куда идет войско, бани и банщиков, ставящих свои шатры и устраивающих помещения для железных бань, то есть горячих и с котлами внутри, в которых держат и греют воду и все, что нужно для этого» [4, с. 115]. Как видно, Темур не только установил железную дисциплину в своей войске, но и заботился о состоянии здоровья воинов.

В период правления Темуридов только в Самарканде, в районе Регистанских базаров и вокруг них, было построено около десяти хаммам. Среди них — хаммам в цитадели Темура, хаммам царевича Мухаммад Султана (внука Темура) рядом сего медресе, хаммам шейха Абдулайса и хаммам Мирзы Улугбека на Регистане. З.М. Бабур в своем Бабур-наме описывал бани Улугбека «Недалеко от медресе и ханаки он построил хорошую баню «Баню Мирзы» полы в ней выстланы камнем всех цветов. Неизвестно есть ли в Хорасане или Самарканде другая такая баня» [1, с. 61].

В целом подводя итог, мы можем констатировать, то, что «Темуридский ренессанс» явился новым взлетом не только в развитии науки и культуры на территории Центральной Азии, но и на всем мусульманском Востоке. Также наряду с астрономией, математикой, географией, историей и другими науками достигла медицина. Изученные факты позволили сделать нам выводы о том, что представители темуридской династии были осведомлены о наличии различных видов заболеваний на территории их государства и предпринимали мероприятия в области здравоохранения по открытию бимаристанов, деятельности Доруш Шифо, строительству хаммамов и водолечебниц. Особое место здесь принадлежит Улугбеку, поддерживавшего медицину и приближавшего к трону выдающихся табибов-ученых. В целом можно сказать, проводимая Темуридами подобная политика в области медицины,

говорит о высокой заботе правителями этой династии о здоровье своего народа и армии.

Литература

1. Бабур-наме. Записки Бабура. – Ташкент: Фан, 1958. – 531 с.
2. История Узбекистана. Эпоха Амира Темура и Темуридов.– Ташкент.: Фан, 2017. – 535 с.
3. Кадыров А.А. История медицины Узбекистана. – Т.: Издательско-полиграфическое объединение имени Ибн Сины, 1994. – 233 с.
4. Клавихо, Руи Гонсалес де. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403—1406). Пер. со староиспанского, предисл. и коммент. И.С. Мироковой. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1990. – 211 с.
5. Стар Ф. Утраченное Просвещение: Золотой век Центральной Азии от арабского завоевания до времен Тамерлана / Стивен Фредерик Старр. – Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 574 с.
6. Уралов А.С. Из истории медицинских учреждений Средней Азии эпохи Темуридов. // Общественные науки в Узбекистане. № 1–2. – Ташкент.: Фан, 1999. – С. 65–69.